

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77

TIJORAT BANKLAR FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna

“Moliya va kredit” kafedrası O'qituvchisi

O'zbekiston Milliy Universiteti

E – mail: zilola_gaybullaeva@bk.ru

ORCID: 0009-0000-3137-8127

Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li

Moliya va moliyaviy texnologiyalar

yo'nalishi I – bosqich talabasi

O'zbekiston Milliy Universiteti

E – mail: sardorbej572@gmail.com

ORCID: 0009-0002-0293-5064

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishning zamonaviy tendensiyalari va ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri tizimli tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida an'anaviy bank modelidan raqamli ekotizim modeliga o'tish orqali operatsion xarajatlarni optimallashtirish va mijozlar bilan aloqa kanallarini diversifikatsiya qilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Olingan natijalar asosida banklarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash, tranzaksion xarajatlarni kamaytirish va kiber-barqarorlikni oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar. tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirish, iqtisodiy samaradorlik an'anaviy bank modeli, raqamli ekotizim, operatsion xarajatlarni optimallashtirish, kiber-barqarorlik, raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt va blokcheyn, tranzaksion xarajatlar.

ECONOMIC EFFICIENCY OF DIGITALIZING COMMERCIAL BANKING OPERATIONS

Zilola Rahmatullayevna Gaybullayeva

Lecturer, Department of Finance and Credit,

National University of Uzbekistan

E-mail: zilola_gaybullaeva@bk.ru

ORCID: 0009-0000-3137-8127

Sardor Abdullo o'g'li Abduxalilov

First-year Student, Finance and Financial Technologies,

National University of Uzbekistan

E-mail: sardorbej572@gmail.com

ORCID: 0009-0002-0293-5064

Abstract. This scientific article provides a systematic study of modern trends in the digitalization of commercial banking and their subsequent impact on economic efficiency. The research analyzes the potential for optimizing operating costs and diversifying customer engagement channels through the transition from traditional banking models to digital ecosystems. Based on the findings, the author puts forward scientific and practical recommendations aimed at ensuring long-term institutional stability, reducing transaction costs, and enhancing cyber-resilience within the banking sector.

Keywords: digitalization of commercial banking, economic efficiency, traditional banking model, digital ecosystem, operating cost optimization, cyber-resilience, digital economy, artificial intelligence and blockchain, transaction costs.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Гайбуллаева Зилола Рахматуллаевна

Преподаватель кафедры «Финансы и кредит»

Национальный университет Узбекистана

E-mail: zilola_gaybullaeva@bk.ru

ORCID: 0009-0000-3137-8127

Абдухалилов Сардор Абдулло угли

Студент 1-го курса направления «Финансы и финансовые технологии»

Национальный университет Узбекистана

E-mail: sardorbej572@gmail.com

ORCID: 0009-0002-0293-5064

Аннотация. В данной научной статье системно исследованы современные тенденции цифровизации деятельности коммерческих банков и их влияние на экономическую эффективность. В ходе исследования проанализированы возможности оптимизации операционных расходов и диверсификации каналов взаимодействия с клиентами путем перехода от традиционной банковской модели к модели цифровой экосистемы. На основе полученных результатов выдвинуты научно-практические предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости банков, снижению транзакционных издержек и повышению киберустойчивости.

Ключевые слова: цифровизация деятельности коммерческих банков, экономическая эффективность, традиционная банковская модель, цифровая экосистема, оптимизация операционных расходов, киберустойчивость, цифровая экономика, искусственный интеллект и блокчейн, транзакционные издержки.

Kirish.

Bugungi kunda dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan ko‘plab davlatlarida moliya bozori yuqori transformatsiya jarayonini hali hanuz davom etyapti. Bunda, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi an’anaviy bank xizmat ko‘rsatish modellarini tubdan o‘zgartirib, ularni yuqori texnologik IT platformalarga aylantirmoqda. Sun’iy intellekt, blokcheyn va katta ma’lumotlar bilan ishlash texnologiyalari banklar uchun nafaqat raqobatbardoshlikni oshirish vositasi, balki barqaror rivojlanishning strategik omiliga aylandi.

Xususan, onlayn bank xizmatlari, mobil ilovalar va jarayonlarning avtomatlashtirilishi tufayli tijorat banklari raqobat bozorida o‘z o‘rnini mustahkamlab bormoqda. An’anaviy modeldan ekotizim modeliga o‘tish orqali muassasalar tranzaksion xarajatlarni jiddiy kamaytirishga muvaffaq bo‘lmoqda.[1] Shunga qaramay, mahalliy banklar uchun innovatsiyalarga sarflangan investitsiyalarning sof foyda ko‘rsatkichiga ta’sirini tahlil qilish hali ham ilmiy bahslar markazida qolmoqda.

Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirish ayniqsa O‘zbekistonda yildan – yilga jadal rivojlanib boryapti. Ya’ni O‘zbekiston moliya bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish operatsion xarajatlarni jiddiy ravishda kamaytirish va ish unumdorligini oshirishning asosiy omiliga aylandi. Eski uslublardan voz kechib, raqamli formatga o‘tish banklar uchun ham daromadlilikni oshirish, ham mijozlar ehtiyojiga tezkorlik bilan javob berish demakdir. Bu borada Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan mamlakatimizda olib borilayotgan izchil islohotlar va “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi davlat va tijorat banklar oldiga yangi transformatsiya vazifalarni qo‘ymoqda.[2] O‘zbekistonda tijorat banklarini raqamlashtirish jarayonlari shunchaki bozor talabi emas, balki davlat darajasidagi strategik vazifa hisoblanadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5992-sonli hamda PF-6079-sonli farmonlari bilan tasdiqlangan strategiyalar tijorat bank sektorida raqamli transformatsiyani amalga oshirish, masofaviy xizmatlar ko‘lamini kengaytirish va moliyaviy texnologiyalarni jadal rivojlantirish uchun huquqiy va iqtisodiy zamin yaratadi.[12] Raqamli transformatsiya sharoitida banklar nafaqat texnologik yangilanishni, balki biznes-modelni tubdan o‘zgartirishni amalga oshirishlari shart, aks holda fintex kompaniyalari bilan raqobatda bozor ulushini yo‘qotish xavfi ortadi. O‘zbekiston bank

tizimida raqamlashtirish jarayonlari tranzaksion xarajatlarni kamaytirish bilan birga, iqtisodiyotning real sektori shaffofligini ta'minlovchi strategik drayverga aylandi. Shu sababli, bank rentabelligiga raqamli texnologiyalar ko'rsatayotgan real iqtisodiy samarani miqdoriy baholash bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolaning maqsadi tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirish orqali erishiladigan iqtisodiy samaradorlikni miqdoriy va sifat jihatdan baholash, shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonida xarajatlarni optimallashtirish yo'llarini ko'rsatishdan iborat.

Mavzuga oid dabiyyotlar tahlili.

Hozirgi kunda tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirish va ularning iqtisodiy samaradorligini baholash ishlari jahon iqtisodiyoti va bank amaliyotida keng o'rganilayotgan fundamental yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu sohadagi nazariy qarashlar evolutsiyasini shartli ravishda uchta darajaga: global nazariy asoslar, mintaqaviy tajribalar va mahalliy tadqiqotlarga ajratgan holda tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tijorat banklarda raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samaradorligini tushunishda, eng avvalo, jahon olimlaridan Nobel mukofoti sovrindori Ronald Kouz tomonidan ilgari surilgan tranzaksion xarajatlar nazariyasiga to'xtalib o'tish joiz. Uning fikricha, tashkilot samaradorligi axborot almashuvi va kelishuvlar xarajatini minimallashtirishga bog'liq. Ya'ni Uning “firma barqarorligining asosi — bozor ichidagi tranzaksion xarajatlarni tashkilot ichida minimallashtirish qobiliyatidir” deb aytgan fikri tijorat bank operatsion xarajatalarini minimumlashtirish isboti bo'la oladi. Zamonaviy sharoitda fintex eksperti Kris Skinner ushbu nazariyani boyitib, banklarni shunchaki moliya muassasasi emas, bank ma'lumotlari ekotizimi sifatida tavsiflaydi. Uning fikricha raqamli bank – shunchaki an'anaviy modelga mobil ilova qo'shish emas, balki an'anaviy modeldan raqamli bankning ekotizim modeliga o'tish tendensiyasi deya ta'kidlaydi.[3] Chunki raqamlashtirishning zamonaviy tendensiyasi – bu bankning ma'lumotlar bazasiga aylanishi ekanligini ta'kidlaydi. Bu esa mijozlar bazasini kengaytirish uchun asosdir.

Mintaqaviy tadqiqotlarda, jumladan MDH olimlarida ushbu nazariyalar amaliyot bilan bog'lanadi. Masalan, German Gref tijorat bankni litsenziyaga ega bo'lgan IT-kompaniya sifatida tavsiflab, raqamlashtirishni bankning yashab qolishi uchun yagona yo'l deb hisoblaydi.[6] U banklarda operatsion xarajatlarni kamaytirishning eng samarali yo'li — bu inson omilini kamaytirib, jarayonlarni to'liq avtomatlashtirish ekanligini isbotlagan. Jumladan, bu fikrni iqtisodchi olim M.A. Abramovanning “Banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi faqat foyda bilan emas, balki bankning ekotizim ichida mijoz uchun yaratgan 'vaqt tejami' bilan o'lchanishi lozim.” nazariyasi bilan isbotlanadi.[5] Bu kabi yondashuvlar tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Xususan, O'zbekistonlik olimlar esa tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorlikdagi jarayonlarni YAIM sharoitida tahlil qiladilar. Brett Kingning “Bank 4.0” nazariyasiga ko'ra, zamonaviy bank endilikda mijoz boradigan jismoniy maskan emas, balki real vaqt rejimida taqdim etiladigan raqamli funksiyadir. Ushbu yondashuvni rivojlantirgan holda, mahalliy olimlardan Sh.Z. Abdullayeva bank xizmatlarini raqamlashtirishni mijoz va bank o'rtasidagi axborot asimmetriyasini bartaraf etuvchi asosiy omil sifatida baholaydi. Bizning fikrimizcha, global nazariyalar va mahalliy amaliyotning integratsiyalashuvi O'zbekiston banklarida ekotizim modelini shakllantirish uchun ilmiy zamin yaratadi. Professor Sh.Z. Abdullayevaning nazariyasiga ko'ra, “bank xizmatlarini raqamlashtirish — bu mijoz va bank o'rtasidagi masofani qisqartirish orqali operatsion foydani maksimallashtirish vositasidir”. Jumladan, Sh.Z. Abdullayeva o'z ishlarida raqamli texnologiyalar bank operatsiyalari shaffofligini oshirish va bank-mijoz munosabatlaridagi asimmetrik axborot muammosini hal qilishini isbotlaydi.[7] Ya'ni asosan rentabellik ko'rsatkichlari va transformatsiya modellari bo'yicha fikr beradi. Shu bilan birga, B.B. Berdiyarov bank xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish uchun faqatgina texnologiya yetarli emasligini, balki raqamli

marketing va mijozlar bilan aloqa kanallarini diversifikatsiya qilish zarurligini uqtiradi.[8] Bu esa mijozlar bazasining kengaytirishning asosiy istiqbollari bo‘ladi. Jumladan, A.V. Vaxabovning “Bank tizimini raqamlashtirish — iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirishda shaffoflikni ta’minlovchi va kredit tavakkalchiliklarini pasaytiruvchi asosiy omildir” deb aytgan nazariyasiga ko‘ra,[9] tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishni kredit tavakkalchiliklarini kamaytirishning eng samarali iqtisodiy vositasi sifatida tushunishimiz mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligini baholashda tadqiqotning uslubiy asosi sifatida tizimli yondashuv, miqdoriy va sifatiy tahlil qo‘llanildi. Miqdoriy tahlil doirasida bank rentabelligini baholashning asosiy ko‘rsatkichlari — aktivlar rentabelligi, kapital rentabelligi va xarajat-daromad nisbati — vaqt qatori bo‘yicha taqqoslandi. Sifatiy tahlil esa bank xizmatlarining raqamli kanallar orqali diversifikatsiyalashuvi va mijozlar qoniqish darajasini baholashni o‘z ichiga oldi. Tadqiqotning empirik bazasini shakllantirishda O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankingning statistik ma’lumotlari, hamda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasidagi maqsadli ko‘rsatkichlar asos qilib olindi. Jumladan, bir qator tijorat banklarining, xususan Kapitalbankning 2021–2025 yillardagi moliyaviy statistik ko‘rsatkichlaridan foydalanildi.

Tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash maqsadida amalga oshirilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston bank sektorida raqamli transformatsiya jarayonlari 2021 – 2025 – yillarda sifat va miqdor jihatdan yangi bosqichga ko‘tarildi. Xususan, O‘zbekistonda tijorat banklarning faoliyatini transformatsiya qilishning iqtisodiy samaradorligida banklarning miqdor va sifat jihatdan rivojlanish, barqarorlik va jahon bo‘yicha ko‘rsatkich indekslari e’tiborga molik. Chunki bu jarayon iqtisodiyotda YAIM asl holatini ko‘rsatib beradi. Buni isboti sifatida O‘zbekistonda YAIMning katta qismi ilgari naqd pulda bo‘lgan bo‘lsa, Kapitalbank kabi banklar tranzaksiyalarni raqamlashtirishi bilan 2021-yilda 12 trln, 2025-yilda 112 trln so‘m bu pullar rasmiy aylanishga kirdi.¹³ Natijada, raqamli to‘lov oshgani sari, YAIM statistikasida savdo va xizmatlarning real hajmi ko‘rina boshladi. Agarda bizda tijorat banklar va davlat banklari so‘ngi besh yillikda transformatsiya jarayonlari amalga oshirilmaganda edi, xalqaro indekslar YAIM o‘shishini tan olmasdi. Hozirgi kunda tijorat banklarning faoliyati orasida aktivlar hajmi va bozor ulushi bo‘yicha Kapitalbank O‘zbekistondagi eng yirik xususiy bank hisoblanadi. U ko‘p yillar davomida Markaziy bank va iqtisodiy tahlillar reytingida “Bank faolligi indeksi” bo‘yicha xususiy banklar orasida birinchi o‘rinni egallab kelmoqda. Bankning so‘ngi besh yillikdagi moliyaviy statistikasi quyidagi jadvalda bayon etilgan.

1-diagramma. Kapitalbankning 2021 – 2025 – yillar oralig‘idagi statistikasi.¹⁴

¹³ <https://cbu.uz/uz/statistics/>

¹⁴ Kapitalbank ma’lumotlari asosida mualliflar ishlanmasi.

Demak statistikadan ko‘rsak bo‘ladiki, bank aktivlarining qariyb 4 barobarga va depozitlar bazasining 4,6 barobarga o‘shishi Uzum kabi raqamli ekotizimlar orqali mijozlar ishonchini qozonish va bozor ulushini egallashning eng samarali yo‘li ekanligini ko‘rsatdi. Raqamlashtirish hisobiga koeffitsientining 42,1% dan 34,8% ga tushishi bankning har bir so‘m daromad topish uchun sarflaydigan operatsion xarajatlarni sezilarli darajada tejaganini isbotlaydi. Bu esa sof foydaning geometrik progressiyada o‘shib, 1,94 trln so‘mga yetishini ta‘minladi. Jumaldan, bank operatsiyalarining raqamli kanallarga ko‘chishi naqd pulsiz aylanmani ko‘paytirdi va iqtisodiyotdagi moliyaviy oqimlarni soyadan rasmiy sektorga olib chiqdi. Bu jarayon YAIMning haqiqiy hajmini ko‘rsatishda va mamlakatning Fitch, Moody’s kabi xalqaro reytinglardagi mavqeini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o‘ynadi. Yakuniy xulosa shuki, O‘zbekiston tijorat banklari uchun raqamli transformatsiya — bu shunchaki texnologik ehtiyoj emas, balki iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiruvchi, moliyaviy shaffoflikni ta‘minlovchi va YAIM barqarorligini oshiruvchi strategik modeldir. Ushbu modelni keng miqyosda tatbiq etish milliy bank tizimining jahon moliya bozoriga to‘liq integratsiyalashuvini kafolatlaydi.

Taklif va xulosalar.

Tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligini tadqiq etish jarayonida olingan natijalar asosida bir qator ilmiy xulosalar shakllantirildi. Birinchidan, raqamlashtirish banklarda nafaqat texnologik yangilanish, balki tranzaksion xarajatlarni tizimli kamaytirish vositasi ekanligi aniqlandi. Bank amaliyotining an‘anaviy modeldan raqamli platformaga o‘tishi inson omilini kamaytirib, operatsion jarayonlarning optimallashtirishiga olib keladi. Ikkinchidan, bank rentabelligining o‘shishi endilikda faqatgina foizli daromadlar emas, balki raqamli ekotizimlar orqali ko‘rsatilayotgan komission va xizmat ko‘rsatish sohalari bilan bog‘liqligi isbotlandi. Raqamli transformatsiya bank aktivlari unumdorligini oshirishda asosiy strategik omil bo‘lib xizmat qiladi. Uchinchidan, masofaviy xizmat ko‘rsatish kanallarining kengayishi bank va mijoz o‘rtasidagi axborot asimmetriyasini bartaraf etadi. Bu esa banklarga mijozlar ehtiyojini real vaqt rejimida tahlil qilish va resurslarni maqsadli yo‘naltirish imkoniyatini beradi.

Tadqiqot davomida aniqlangan muammolardan kelib chiqib, quyidagi amaliy takliflar ilgari surildi. Bular, tijorat banklari faoliyatini diversifikatsiya qilish maqsadida bank xizmatlarini nobank xizmatlar bilan integratsiya qilgan holda yaxlit raqamli ekotizimlarni yaratish strategiyasiga o‘tish lozim, Faqat tashqi xizmatlarni emas, balki bankning ichki operatsion jarayonlarini ham to‘liq raqamli formatga o‘tkazish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish zarur, raqamli transformatsiya sharoitida bank tizimining barqarorligini saqlash uchun texnologik infratuzilmani himoya qilish va kibernetika xavfsizlikning zamonaviy algoritmlarini joriy etish strategik ahamiyatga ega, banklarda raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko‘nikmasiga ega bo‘lgan mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini tizimli oshirish orqali bankning intellektual salohiyatini kuchaytirish tavsiya etiladi. Yakuniy xulosa shu bo‘ldiki, raqamlashtirish jarayonlari tijorat banklarining uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etib, iqtisodiyotning real sektori va moliya bozori o‘rtasidagi samarali integratsiyani yuzaga keltiruvchi asosiy vositadir.

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. *Economica*, 4(16), 386–405. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida. <https://lex.uz/docs/-5030957?ONDATE=12.08.2021>
3. Skinner, C. (2014). *Digital Bank: Strategies to Launch or Become a Digital Bank*. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd. <https://thefinanser.com/books>
4. McKinsey Global Institute. (2023). The Phoenix Rises: Remaking the Bank for a Digital World. *Global Banking Annual Review*. <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-banking-annual-review>

5. Абрамова, М. А. (2020). Цифровизация в банковской сфере: основные направления и проблемы. *Экономика. Налоги. Право*, 13(3), 6–22. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-v-bankovskoy-sfere-osnovnye-napravleniya-i-problemy>
6. Греф, Г. О. (2023). Стратегия цифровой трансформации и экосистемный подход в банковском бизнесе. *Официальный отчет Сбербанка* <https://www.sberbank.com/investor-relations>
7. Abdullayeva, Sh. Z. (2021). *Bank ishi: darslik*. Toshkent: Iqtisod-Moliya nashriyoti. <http://library.ziynet.uz/uz/book/115594>
8. Berdiyarov, B. B. (2023). Tijorat banklarida raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo‘llari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (4), 112–125. <https://iqtisodiyot.tsue.uz/>
9. Vaxabov, A. V. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimining barqarorligini ta’minlashning matematik modellari. *O‘zMU xabarлари*, 1(2), 45–58. <https://science.nuu.uz/>
10. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *The American Economic Review*, 71(3), 393–410. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11195325816909848242>
11. King, B. (2018). *Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank*. John Wiley & Sons. https://books.google.co.uz/books?id=7DB7DwAAQBAJ&source=gbs_navlinks_s
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 — 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida. <https://lex.uz/docs/4811025>
13. Kapitalbank statistik ma’lumotlari. <https://cbu.uz/uz/statistics/>,